

Barómetro

EX

Experiencia de Empleado

Súmate al Primer Barómetro
de Experiencia de Empleado BEX 2018
e impulsa una Experiencia Diferencial
en tu compañía.

BARÓMETRO
Experiencia
Empleado

Objetivo

HR Center de IE Business School, enEvolución y Buljan & Partners Consulting realizan el **Primer Barómetro de la Experiencia de Empleado (BEX 2018)** en España.

El objetivo de este primer estudio sobre la Experiencia de Empleado en España, es el de visualizar la misma en las compañías participantes, y conocer cómo viven sus trabajadores los *momentos* y fases más importantes de dicha experiencia.

Target de empresas:

Una variada representación de empresas de diversos sectores, tamaños y nivel de ingresos en España.

¿Por qué participar en el BEX 2018?

Este barómetro le permitirá **conocer el estado** en que se encuentra la experiencia de empleado de su organización, así como su **comparativa** con el resto de empresas participantes a nivel nacional.

Cada empresa participante recibirá un informe de resultados:

Benchmarking: La valoración de la EX global de todas las empresas participantes. *(Informe agregado)*

Autoconocimiento, su respectiva EX *(Informe individual por empresa)* incluyendo:

- **Los momentos de la verdad:** los momentos más importantes para los empleados y el estado emocional actual de los mismos con respecto a dichos momentos. Lo que supone una oportunidad para reforzar el compromiso de los empleados, fidelizar y mejorar su experiencia.
- **Indicadores relevantes y accionables** sobre su nivel EX actual, para poder evolucionar.
- **Employee Net Promoter Score (eNPS)** Índice de recomendación del empleado para trabajar en la empresa y medir la lealtad de los empleados de una compañía.
- **Employee Effort (EE):** La percepción del empleado sobre el nivel de esfuerzo que la compañía hace para mejorar su experiencia.
- **Voz del Empleado (VoE)** cualitativa expresada con verbatims con propuestas de mejora e innovación de la experiencia.

¿Cómo participar? Condiciones

Siguiendo la estructura del **Employee Journey**, se lanzará una encuesta anónima a los empleados de las empresas que participen:

Para que los datos sean significativos

- **En las empresas de más de 250 empleados**, deben cumplimentar la encuesta un mínimo de 50 empleados. Para lo que es recomendable lanzarla a una muestra de al menos 150 trabajadores.
- **En las empresas con menos de 250 empleados**, deben cumplimentar la encuesta un mínimo de 25 empleados. Para lo que es recomendable a una muestra de al menos 75–100 trabajadores.

Sobre la encuesta:

Constará de:

- **5 preguntas** de segmentación.
- **28 preguntas** relativas a los diferentes puntos de contacto del *Employee Journey*.
- **5 preguntas** sobre Experiencia de Empleado a nivel **general**.

Estará disponible durante **dos meses** para asegurar un tiempo suficiente de participación de empleados.

La encuesta será anónima y se garantiza la **protección de datos** de las empresas participantes así como de los empleados de la misma.

Calendario
de trabajo 2018

ENERO	
FEBRERO	Presentación de Empresas Participantes
MARZO	
ABRIL	Lanzamiento de la Encuesta a Empleados y Empresas Participantes
MAYO	
JUNIO	Análisis de resultados y elaboración de informes
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	Presentación de resultados (Informe General)
OCTUBRE	Presentación de resultados (Informe de Empresa)
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

Impulsores del estudio

El Centro de Recursos Humano del IE Business School, enEvolución y Buljan & Partners Consulting, unen su conocimiento, experiencia y compromiso para lanzar este Barómetro: www.barometroex.com

Email: info@barometroex.com

Teléfono: 91 186 35 53

Centro de Recursos Humanos del IE Business School

Creado en el 2002, es una iniciativa encaminada a apoyar a los directivos (y técnicos) del área de los RH en la actualización de sus capacidades profesionales. Su objetivo fundamental es (constituirse) ser un foro de creación e intercambio de conocimientos en las diferentes áreas de esta (campo) función, con especial hincapié en (aquellos) temas emergentes que en un futuro próximo puedan condicionar su capacidad de Gestión en la dirección de personas.

Buljan & Partners Consulting

Consultora experta en Customer Centric Management (CCM) y Customer Experience (CX), fundada en el 2002 que trabaja para ayudar a sus clientes a mejorar la relación y la experiencia de sus clientes finales, tanto en el modelo de negocio B2C y B2B. Además Buljan & Partners cuenta ya con 3 años de experiencia realizando el Informe de Customer Experience en el sector de la automoción en España.

enEvolución

Red de expertos seniors en la gestión y desarrollo de profesionales y organizaciones, que desde el 2006 trabaja en el Futuro de la Gestión de las personas en las organizaciones con un enfoque Human Centered Design. Desarrollan proyectos novedosos para la reinención de RH, el desarrollo de los profesionales, la transformación digital en el área de personas y proyectos con impacto social.